

DOI: 10.5281/zenodo.13824086

PROTOZOOSSES NEGLIGENCIADAS EM GOIÁS: ANÁLISE DA MORTALIDADE POR DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE NO PERÍODO DE 2012 A 2022

Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Julia Alves de Melo¹; Laura Lucena Lisboa Borges¹; Marillia Lima Costa²; Dionatan Aparecido Pereira³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Campus Universitário. Goiânia, GO, Brasil

³Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) são um grupo de doenças infecciosas que atingem, principalmente, populações com estrutura sanitária precária e com dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Nesse contexto, essas doenças causam a morte de mais de 200 mil pessoas no mundo anualmente e ameaçam a vida de mais de 30 milhões de brasileiros, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Doença de Chagas e a Leishmaniose se inserem nesse cenário, sendo protozooses negligenciadas causadas, respectivamente, pelo *Trypanosoma cruzi* e pelos protozoários do gênero *Leishmania*. **OBJETIVOS:** Analisar o número de óbitos causados pelas protozooses negligenciadas no Estado de Goiás entre 2012 e 2022. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa da análise de óbitos associados à Doença de Chagas e Leishmaniose. Os dados sobre o estado de Goiás, no período de 2012 a 2022, foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade, disponível no DATASUS. Os indivíduos foram classificados de acordo com idade, sexo, escolaridade e município de residência. **RESULTADOS:** No período de 2012 a 2022, foram registrados 8177 óbitos por protozooses no estado de Goiás. Desses, 8127 (99,4%) foram causados por duas doenças: Doença de Chagas, com 8036 óbitos, e Leishmaniose, com 91 óbitos. Juntas, essas duas doenças representam 1,75% do total de causas de mortes no estado durante o período. O ano com maior ocorrência de óbitos pelas duas protozooses foi 2017, registrando 845 mortes, sendo 840 (99,4%) por Doença de Chagas e 5 (0,6%) por Leishmaniose. A faixa etária mais atingida, por ambas as doenças, foi de 70 a 79 anos, com 2508 óbitos (30,9%); destes, 2489 (99,2%) foram por Doença de Chagas e 19 (0,8%) por Leishmaniose. Ademais, a maioria dos óbitos ocorreu entre indivíduos do sexo masculino, com 4268 casos (52,5%) e também na população com baixa escolaridade (até 3 anos de estudo), com 4405 óbitos (54,2%). Por fim, com base no município de residência, Goiânia foi o mais afetado, registrando 1703 óbitos (20,9%) por ambas as antropozoonoses. **CONCLUSÃO:** A Doença de Chagas e a Leishmaniose constituem um grande problema de saúde pública em Goiás, responsável por um considerável número de mortes no Estado. Essa alta mortalidade enfatiza a necessidade de uma maior atenção e recursos para prevenção, diagnóstico precoce, além de acompanhamento integral para as pessoas que convivem com essas doenças.

Palavras-chave: Doença de Chagas; Doenças Negligenciadas; Leishmaniose; Mortalidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.